

Citizen Science und Open Science: Synergien und Innovationspotentiale von zwei Konzepten

Eveline Wandl-Vogt, Kyle Copas

Abstract

Citizen Science und Open Science gehören zu den meistdiskutierten Konzepten aktueller Forschung und ihnen werden vielversprechende Potentiale für Innovationen beigemessen. In dieser Präsentation werden beispielhaft Rahmenbedingungen für das Nutzen von Synergien und Potentialen vorgestellt: Einerseits wird die Arbeitsgruppe "Citizen Science und Open Science" der European Citizen Science Association (ECSA) vorgestellt und mit der Österreich-forscht Arbeitsgruppe "Synergien und Innovation" kontextualisiert. Andererseits wird ein im Kontext des europäischen Projekts DITO in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe entwickelter Policy Brief in seinen Grundzügen diskutiert.

Eine Analyse der Begrifflichkeit der Konzepte und Open Science Komponente österreichischer Citizen Science Projekte, basierend auf den Principles of Open Collaborative Science (und nach Möglichkeit im Hinblick auf die Qualitätskriterien der Plattform Österreich forscht) wird präsentiert.